

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ^[*]

AÑOS. NÚMERO 8. ABRIL 2013 PUBLICACIÓN SEMESTRAL. BAJA CALIFORNIA, MÉXICO.

Una de las funciones primordiales de toda universidad es la generación de conocimiento mediante el desarrollo de actividades de investigación así como la transmisión del mismo a través de diferentes medios, sean impresos o digitales.

Para la Universidad Xochicalco, contar con una publicación propia, generada expreso para la difusión de las actividades de investigación, pone de manifiesto la incesante búsqueda de un proceso de generación de conocimiento cuya divulgación implica una legítima aspiración en la arraigada indagación de probables soluciones a los cuestionamientos de la sociedad, o bien poder instituir sus causas y efectos, la promoción de estrechos vínculos con la comunidad de investigadores que permitan identificar los aspectos genéricos de una problemática mediante el establecimiento de determinaciones conjuntas que puedan ser viables en diferentes países, a través de la implantación de redes de investigación en un mundo sujeto al impacto de la globalización.

Este número representa para la Universidad Xochicalco el paso lógico en el proceso de la indagación como medio fundamental para difundir las actividades que se realizan tanto para desarrollar investigación como para el fomento de actitudes que contribuyan a la formación integral del alumno tal y como lo establece nuestra misión, desde una perspectiva humanista, interinstitucional y multidisciplinaria.

Agradecemos cualquier comentario y crítica constructiva, siempre considerando que es el esfuerzo de una aventura en el mundo fascinante de la investigación.

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ^[*]

08

CONTENIDO

En portada

Aprendizaje contemporáneo:
Lic. David Castro Flores

- 06 **Evaluación de exámenes de opción múltiple de los estudiantes del primer semestre de la escuela de medicina del Centro De Estudios Universitarios Xochicalco, campus Tijuana /**
Mtra. Alejandra Sabido
- 12 **Intervención en crisis en un hospital público, como respuesta a necesidades de salud comunitaria /**
Mtra. Ofelia Gómez Bañales, Mtro. A. Meza Amaya, Lic. B. Silva Cota
- 16 **Prevalencia de ojo seco en jóvenes adultos de 20 a 35 años, por exposición a polvo ambiental en 2 colonias de la ciudad de Mexicali B.C. /**
Pasante Michel Ramírez Galaviz
- 22 **El perfil del docente universitario contemporáneo /**
Mtro. Eilén Oviedo González y Mtro. Carlos Manuel Salcedo Pech
- 28 **Desarrollo de la inteligencia emocional en el preescolar a través de la práctica escolar del docente /**
Mtra. Guadalupe Smith Gerardo y Mtra. María Reynalda Espinoza Peralta
- 36 **Inclusión de extranjeros en primarias oficiales desde un análisis de la pedagogía fronteriza/**
Mtra. Hajasya Maaray Romero
- 42 **Conocimientos y necesidades de los adolescentes de la Preparatoria Xochicalco, campus Ensenada, en materia de educación sexual/**
Arenas Camacho Moisés, Palazuelos Sánchez Carlos, Sandoval Ramos Javier de Jesús, Valencia Pérez Francisco Javier. Asesor: Dra. Ana Livia Licona Chávez

Consejo Editorial | Rector Universidad Xochicalco Ing. M.C.A. René Martínez Zabateny • Vicepresidente de la Junta Directiva Lic. Jesús Figueroa Aranda • Vicerrector campus Ensenada Dr. César Cortés Guedea • Vicerrector campus Mexicali Lic. Jorge Mario Piñuelas Osuna • Vicerrectora campus Tijuana MC. Perla Galván del Castillo • Coordinador de Prensa y Relaciones Públicas Lic. David Castro Flores.

Director académico campus Ensenada Lic. Gilberto Gómez Guzmán • Director académico campus Mexicali Lic. Carlos Alberto García Espinoza • Director académico campus Tijuana Lic. Mtro. Felipe Pérez Gutiérrez.

Jefes de Difusión y Relaciones Públicas Xochicalco | Campus Ensenada Lic. Silvia Hernández Montero • Campus Mexicali Arq. Yolanda Lozano Páez • Campus Tijuana Lic. Roel Ruiz Valenzuela.

Revista de Divulgación Científica | Director General Lic. David Castro Flores • Colaboradores Catedráticos y estudiantes de la Universidad Xochicalco de los campus Ensenada, Mexicali, Tijuana e investigadores externos • Editor L.C. Diana Flor Venegas Soto • Coeditores Dra. Nancy Rodríguez Condit • Coordinador de Diseño LD. Gerardo Ybáñez Gómez • Diseño editorial LD. Rodolfo Cota Martínez • Ilustración L.D. Josseline A. Villalobos • Impresión en línea, SA de CV. Av. Juan Cousin #77, col. Alfonso XIII, Del. Álvaro Obregón, México, DF. - CP. 01460 • Tiraje 2,000 ejemplares.

PATROCINIOS | Ensenada 646.174.39.80 ext. 260 – Gerardo Ortega editor@xochicalco.edu.mx • Tijuana Omayra Urias ourias@xochicalco.edu.mx • 664.621.35.50 ext. 114 - • Mexicali 686.567.66.22 ext. 104 - Lic. María de los Ángeles Ramírez maramirez@xochicalco.edu.mx.

Revista de Divulgación Científica es una publicación semestral gratuita dirigida al público de nivel bachillerato en adelante, editada por la Dirección General de Difusión y Relaciones de la Universidad Xochicalco.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la Institución.

El financiamiento que nos permite seguir ofreciéndote este servicio se logra por medio de los anuncios de patrocinadores contenidos en la misma. El material anunciado se acepta con criterio ético y el editor no se responsabiliza por la veracidad de los mensajes contenidos en los anuncios. ncondit@xochicalco.edu.mx; gerardoortega@xochicalco.edu.mx; comiteeditorial@xochicalco.edu.mx.

IV

El perfil del docente universitario contemporáneo

Eilén Oviedo González
Carlos Manuel Salcedo Pech

Palabras Clave:

Formación Docente, Educación Superior, Constructivismo, Educación Basada en Competencias, Perfil Docente, Competencias Genéricas, Competencias Disciplinarias y Competencias Profesionales.

Actualmente vivimos una serie de transformaciones que son característicos de los cambios de paradigmas en la historia y como en todas las etapas de transición, hay cosas claras como lo que queremos cambiar, pero quedan otras tantas que se encuentran en proceso de ser transformadas, tal es el caso de la educación.

Los cambios en el mundo parten del surgimiento de nuevas condiciones económicas, culturales y familiares, aunado a la aparición de nuevas formas de organización social, es lo que algunos autores llaman “el periodo tras la modernidad” (GONZALEZ CASANOVA, 2004), “la sociedad del conocimiento” (TOFFLER, 1990), ó el llamado “periodo de la postmodernidad”. Si bien es cierto, la escuela como institución nace dentro del contexto de la modernidad, al presentarse esta serie de transformaciones, es decir, el nacimiento de nuevas condiciones sociales reconoce que el conocimiento y la información reemplazan a los recursos económicos, la fuerza o el dinero, como variables para la generación y la distribución del poder.¹

En este sentido, la Educación adquiere nuevas dimensiones y su papel dentro de esta nueva sociedad requiere de un replanteamiento distinto, más acorde a los tiempos y requerimientos de estos nuevos ciudadanos, ya que, es más común que los dos miembros de la familia se incorporen a la fuerza de trabajo, las familias monoparentales son más frecuentes que en periodos pasados, y el tiempo que los alumnos pasan en la escuela es, en ocasiones, menor al que pasan frente al televisor, por lo que la escuela es la principal educadora que muchos niños tienen a lo largo del día.

Conscientes de esta situación, distintos actores de la educación han planteado distintos escenarios posibles para transformar este espacio, así como brindar a las nuevas generaciones distintas competencias que los preparen para la vida futura, en una sociedad cada día más individualista, más competitiva, y donde el que tiene más conocimientos no es el que necesariamente tiene más posibilidades de sobresalir.

Esta preocupación por vincular las necesidades de las nuevas generaciones no es únicamente de nuestro país, desde 1990 organismos internacionales, así como un grupo de países, han emitido una serie de políticas a nivel mundial en el marco de las conferencias educativas: Foro Mundial de Educación, Jomtien (1990); Educación para todos en el Foro Mundial de Educación, Dakar 2000; Proyecto Regional de América Latina y El Caribe; Modelo de Acompañamiento: apoyo, monitoreo y evaluación; Declaración de la Habana Congreso de Pedagogía 2003.

Dentro de las transformaciones que se plantean en la conferencia de Jomtien; La educación encierra un tesoro, la propuesta que se hace de la escuela como base en estas transformaciones educativas, implican los cuatro pilares de la educación planteados por Jaques Delors (1996):

Aprender a aprender:

Aprender los mecanismos, operaciones, procedimientos que permitan actualizar nuestros conocimientos a lo largo de la vida.

Aprender a ser:

Estableciendo un fuerte sentido de identidad personal

Aprender a hacer:

Para poder influir en el entorno

Aprender a convivir:

Participar y cooperar en las actividades humanas

Y un quinto que fue agregado en el Proyecto de Educación para América Latina (PROMEDLAC).

Aprender a emprender:

Para desarrollar una actitud proactiva e innovadora haciendo propuestas y tomando iniciativas. II

Sin embargo, es 10 años más tarde, dentro de la Declaración Mundial sobre la Educación Para Todos, en Dakar, donde se plantean términos como la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, que se definen como:

“Las herramientas esenciales para el aprendizaje (la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) y los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) son necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. El alcance de las necesidades básicas de aprendizaje varían según cada país y cada cultura, y cambian inevitablemente con el paso del tiempo (DAKAR, 2000)”

Para la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, se plantean varios conceptos dentro de la misma declaración, algunos son: el aprendizaje como una constante a lo largo de la vida, la necesidad de plantear una educación ligada a los requerimientos de empleo mundiales, aspectos referentes a la igualdad y equidad dentro del país en cuestión para acceder a una educación de calidad . III

De acuerdo a lo anterior, la educación basada en competencias pretende cubrir con los requerimientos de transformar la educación y tomando en cuenta metodológicamente una forma de trabajo donde se implican corrientes constructivistas, investigación-acción y propuestas de aprendizaje grupal como formas de trabajo, las cuales se han adoptado recientemente en la educación básica de nuestro país.

Sin embargo, es difícil etiquetar de manera esquemática y estereotípica lo que hemos señalado. Teorías, conceptos, métodos y técnicas se confunden y se utilizan indiscriminadamente en un entramado cultural construido por quienes estudian la realidad educativa, apoyando políticas públicas que acompañan a los movimientos de reforma que pretenden actualizar los fines y usos de la educación en este siglo.

Ante esta situación, la población pone en gran parte, si no es que en todo, como responsables de que la educación se dé, a los encargados inmediatos de esta: los maestros.

El proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y ético de una persona es uno de los pilares más importantes de la sociedad, y por lo tanto, el encargado de impartirla también lo es. Por ello, el perfil del docente contemporáneo debe de ir encaminado a responder a esas exigencias para que la sociedad circule óptimamente.

Pero, ¿de qué exigencias se está hablando? El mundo laboral crece, política, industrial, médica, administrativa, comunicativa y tecnológicamente, entre otras. Un crecimiento a pasos agigantados que implica a los trabajadores (profesionales) estar a la vanguardia. Para que éstos estén al día, es de crucial importancia que el profesor esté muy bien preparado.

Definir la práctica docente desde la perspectiva del sujeto que la vive, no es sencillo, debido a que las actividades que desarrolla con frecuencia son un conjunto de actividades con objetivos muy distintos y en ocasiones contradictorios entre sí, que se dan en un mismo espacio y con frecuencia al mismo tiempo en un común denominador llamado escuela.

En este sentido, la práctica docente tiene muchos significados, ya que además de integrar posturas, teorías, metodologías y explicaciones de una misma realidad que se da al interior del aula, permite en muchos casos el aislamiento profesional y la limitación a la crítica y a la evaluación por parte de extraños, donde los sentimientos, el sentido común y las percepciones personales, así como la historia de vida del profesor, juegan un papel más importante que el currículo y las políticas educativas. MELGAREJO (1989) la define de la siguiente manera:

- a) Un sistema complejo de acciones que manifiestan el ejercicio de la profesión en un contexto escolar.
- b) A ella confluyen una diversidad de elementos que la constituyen y mediatizan pero que expresan, sin embargo, la constitución de un sujeto social, de un sujeto cotidiano y de una imagen que la conducen a manifestarse de una manera particular.
- c) También es un proceso mediante el cual el maestro se constituye, se recrea cotidianamente, inventando estrategias didácticas,

probando técnicas, métodos o eliminando de su hacer prácticas que no resultan en el grupo en turno.

- d) La práctica docente constituye un proceso inherente al profesor que lo recrea en su continuo ejercicio profesional.

Es la acción, en términos de ARENDT, cuando define a la práctica docente como la actividad a través de la cual revelamos nuestra única y singular identidad por medio del discurso y la palabra ante los demás en el seno de una esfera pública asentada en la pluralidad. (ARENDR, citado por BARCENA, et al. 2000). Es decir, la práctica docente es la acción a través de la cual los profesores respondemos a la pregunta ¿quiénes somos?, pero así mismo, la acción, dentro de la educación, definitivamente deberá ser coherente, racional y provocar impacto en los alumnos, ya que al hablar de palabra y discurso, inevitablemente hablamos a su vez de la subjetividad que nos hace únicos y distintos al resto, nuestra historia de vida habla a través de nuestras acciones y nuestras percepciones.

Tener un conocimiento de su campo extremadamente profundo tanto en la teoría como en la práctica (competencias disciplinares y profesionales) es parte de la práctica docente. Pero eso no es suficiente, ya que cuando el maestro cumple con este requisito surge otra situación. Los trabajos del presente requieren la flexibilidad, iniciativa y la habilidad de emprender muchas tareas; los empleados necesitan hoy demostrar trabajo en equipo, solucionar problemas y capacidad de tratar con procesos no rutinarios; deben también saber tomar decisiones, ser responsables y comunicarse eficazmente. Buscan, en-

Fotografía tomada de: Archivo

fáticamente, el dominio de otro tipo de habilidades (competencias genéricas).

La redefinición del rol de los docentes y de las condiciones en las que trabajan implica asumir responsabilidades más allá del mínimo (lo que ocurre dentro del aula) como sería el dominio de competencias, principios pedagógicos y formas de organización del trabajo y evaluación; y tratar de elevar su interacción cotidiana con otros docentes; tratar de comprender y mejorar la cultura de la escuela; asumir roles de liderazgo; enterarse de las políticas, de los temas profesionales y de investigación en el contexto más amplio; contribuir a determinar la calidad de la próxima generación de sus colegas.

(Hargreaves y Fullan 2001)

La reflexión sobre y para la práctica docente, es una condición del nuevo papel del maestro para su participación en el nuevo escenario de formación por competencias, tomando en cuenta las políticas educativas a nivel mundial. El hecho de plantear la educación a lo largo de la vida y no solo limitada a un periodo dentro de la vida de cada ser humano, es otro planteamiento que nace de las nuevas tendencias educativas.

Aparecen, entonces, el mundo social y el familiar como parte de una formación actual completa. El docente universitario contemporáneo está obligado a cubrir también estas áreas para un mejor enlace con lo laboral. Lo ético de la familia (valores) y la habilidad de tratar con la gente (social) conllevan a que el profesional se desenvuelva excelentemente.

La diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas que pueden darse implica que los formadores aprovechen los múltiples recursos disponibles, todo lo que esté a su alcance para hacerlo posible. Salir del aula para cumplir la competencia estipulada debe de ser común o bien contextualizar, es decir llevar la realidad al aula, deben de ser “el pan nuestro” de todos los días. México está comenzando a llevar esto a cabo, pero el buen funcionamiento de esta forma de trabajar ya esta comprobado. En otros países, este procedimiento ya se ha utilizado con muy buenos resultados. Países europeos, asiáticos y americanos lo utilizan teniendo en cuenta su entorno, obteniendo como resultado un crecimiento notable en su sociedad en las áreas ya mencionadas.

Es, por lo tanto, de vital importancia que el alumno adquiera todos estos conocimientos si se quiere conquistar la cima de este mundo tan demandante. Y esto, simplemente no lo logrará sin la ayuda de un guía que domine todas estas áreas. Competencias genéricas, disciplinares y profesionales serán requeridas en el docente como base fundamental en su instrucción Una persona que se encargue de que el futuro profesional tenga éxito no solo para el bien de éste, sino para la misma sociedad.

REFERENCIAS

- I González Casanova, hace una referencia entre lo que serían las características de la modernidad: Liberalismo: económico, social, del pensamiento, de vida, Capitalismo, Manifestaciones estéticas (impresionismo, naturalismo, cubismo, entre otros), La Burguesía, La Crítica y la innovación, La inventiva constante de diversos aparatos, La vida del hombre regida por: la razón, fe, verdades absolutas, moral, valores.
- II Proyecto Regional de América Latina y El Caribe, Modelo de Acompañamiento-apoyo, monitoreo y evaluación-. Declaración de la Habana Congreso de Pedagogía 2003.
- III Entender el concepto de escuela de calidad como aquella que logre satisfacer las necesidades básicas.
 - o Antinori, D. C., (et al.) (2001). La enseñanza y el aprendizaje. México.
 - o Bárcena, F., Mellich, J., (2000). Hannah Arendt: Educación y Natalidad, en la Educación como acontecimiento ético, Paidós, España.
 - o Bonal, X., (2004) El Escenario actual de la sociología de la educación, en Sociología de la Educación, Paidós. España.
 - o Delors, J., (1996) La Educación encierra un tesoro, Revista Educación para el siglo XXI, Ediciones UNESCO, 1996.
 - o Dreier, O. (1999) Trayectorias personales de participación a través de contextos de práctica social. Revista de Psicología. México.
 - o Esteve J., (2003) Cambian los Escenarios, Cambian los educadores en Educar No. 13, Montevideo
 - o Fullan, M. y Hargreaves, A. (2001) La escuela que queremos. SEP-Amorrortu. México.
 - o Hidalgo G. J. L. (1992) Aprendizaje Operatorio. Casa de la Cultura del Maestro Mexicano, A. C. México.
 - o Imbernón, F. (2002), “La Formación del Profesorado”, Papeles de pedagogía, Ed. Paidós, Argentina.